

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20665261>

Afet Yönetiminde Coğrafi Yapay Zekâ (GeoAI) Uygulamalarının Bibliyometrik Analizi: Küresel Eğilimler ve Araştırma Ağları

Doğa GÖZKAMAN^{1*}, Mehmet Ali YÜCEL², Serpil ATEŞ AYDAR³

¹ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye

² Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Çanakkale, Türkiye

³ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Tapu ve Kadastro Programı, Çanakkale, Türkiye

Sorumlu yazar (Corresponding author) E-mail: dogagsonsuz@hotmail.com

Makale Tarihiçesi

Geliş: 14.03.2026

Kabul: 12.06.2026

Anahtar Kelimeler

GeoAI
afet yönetimi
bibliyometrik analiz
uzaktan algılama
yapay zekâ
VOSviewer

Özet: Bu çalışmanın amacı, afet yönetiminde Coğrafi Yapay Zekâ (GeoAI) kullanımına ilişkin akademik literatürün yapısını, gelişim eğilimlerini ve araştırma ağlarını bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemektir. Araştırma kapsamında Web of Science veri tabanında taranan ve GeoAI ile afet yönetimi konularını birlikte ele alan toplam 203 yayın değerlendirilmiştir. Veriler VOSviewer yazılımı kullanılarak analiz edilmiş; yayınların yıllara göre dağılımı, anahtar kelime yapıları, ülke ve kurum iş birlikleri, yazar ağları, atıf ilişkileri, ortak atıf yapıları ve bibliyografik eşleşmeler incelenmiştir. Bulgular, GeoAI ve afet yönetimi alanındaki yayın sayılarının özellikle 2022 yılından sonra hızla arttığını göstermektedir. Anahtar kelime analizleri, literatürün büyük ölçüde GeoAI, uzaktan algılama, derin öğrenme ve makine öğrenmesi kavramları etrafında şekillendiğini ortaya koymuştur. Ülke analizlerinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in araştırma üretimi ve akademik etki açısından öne çıktığı belirlenmiştir. Atıf ve ortak atıf analizleri ise coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve yapay zekâ temelli çalışmaların alanın temel bilgi altyapısını oluşturduğunu göstermiştir. Sonuçlar, GeoAI teknolojilerinin afet yönetiminde giderek daha stratejik bir rol üstlendiğini ve alanın disiplinler arası bir araştırma yapısı içerisinde geliştiğini ortaya koymaktadır. Çalışma, GeoAI ve afet yönetimi literatürünün mevcut durumunu sistematik biçimde değerlendirerek gelecekteki araştırmalara yönelik önemli çıkarımlar sunmaktadır.

A Bibliometric Analysis of Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI) Applications in Disaster Management: Global Trends and Research Networks

Abstract: This study aims to examine the structure, development trends, and research networks of the academic literature on the use of Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI) in disaster management through a bibliometric approach. A total of 203 publications indexed in the Web of Science database and addressing both GeoAI and disaster management were analyzed. The data were examined using VOSviewer software, focusing on publication trends, keyword structures, country and institutional collaborations, author networks, citation relationships, co-citation patterns, and bibliographic coupling. The findings indicate that the number of publications in the field has increased substantially, particularly after 2022. Keyword analysis revealed that the literature is primarily centered on GeoAI, remote sensing, deep learning, and machine learning. Country-level analyses showed that the United States and China play leading roles in terms of scientific production and academic impact. Citation and co-citation analyses demonstrated that geographic information systems, remote sensing, and artificial intelligence-based studies constitute the core knowledge base of the field. The results suggest that GeoAI technologies are becoming increasingly strategic in disaster management and that the field is evolving within a highly interdisciplinary research framework. This study provides a systematic overview of the current state of the literature and offers important insights for future research directions.

Article Info

Received: 14.03.2026

Accepted: 12.06.2026

Keywords:

GeoAI
disaster management
bibliometric analysis
remote sensing
artificial intelligence
VOSviewer

1. Giriş

Günümüzde iklim değişikliği, kontrolsüz şehirleşme, nüfus artışı ve ekosistem bozulmaları gibi faktörlerin etkisiyle doğal afetlerin sıklığı, şiddeti ve neden olduğu ekonomik kayıplar önemli ölçüde artış göstermektedir (UNDRR, 2019). Deprem, sel, orman yangını ve heyelan gibi afetler yalnızca can ve mal kayıplarına yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik sistemleri, altyapıları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu durum, afetlerin yalnızca fiziksel bir olay değil; sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları olan çok yönlü bir risk alanı olduğunu ortaya koymaktadır.

Afetlerin bu çok boyutlu yapısı, yönetim süreçlerinin de giderek daha karmaşık hale gelmesine neden olmaktadır. Özellikle büyük hacimli ve çok kaynaklı mekânsal verilerin (Big Geospatial Data) hızla artması, geleneksel veri işleme ve analiz yöntemlerinin yetersiz kalmasına yol açmaktadır (Li ve ark., 2016). Afet öncesi risk analizi, afet anı müdahale planlaması ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinin etkin biçimde yürütülebilmesi, yüksek hacimli ve çok kaynaklı verilerin hızlı, doğru ve anlamlı şekilde analiz edilmesini gerektirmektedir.

Bu noktada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Yapay Zekâ (Artificial Intelligence-AI) tekniklerinin entegrasyonundan ortaya çıkan GeoAI (Geospatial Artificial Intelligence), afet yönetiminde önemli bir dönüşüm yaratmaktadır (VoPham ve ark., 2018). GeoAI; makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yüksek performanslı hesaplama tekniklerini kullanarak, uydu görüntülerinden otomatik hasar tespiti yapılması, sel ve yangın risklerinin tahmin edilmesi, afet anında en uygun müdahale ve tahliye rotalarının belirlenmesi gibi kritik süreçleri desteklemektedir. Bu özellikleriyle GeoAI, afet yönetiminde tahminleme, izleme, müdahale ve karar destek süreçlerini güçlendiren yenilikçi bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.

Afet yönetimi, büyük miktarda mekânsal ve zamansal verinin analiz edilmesini gerektiren karmaşık bir süreçtir. Son yıllarda yapay zekâ tekniklerinin coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama teknolojileri ve büyük veri analitiği ile bütünleşmesi sonucunda ortaya çıkan GeoAI yaklaşımı, afet yönetiminde veri temelli karar alma süreçlerinin geliştirilmesinde önemli bir araç haline gelmiştir. GeoAI uygulamaları; afet risklerinin belirlenmesi, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, afetlerin izlenmesi, müdahale faaliyetlerinin planlanması ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinin desteklenmesi gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu nedenle GeoAI, yalnızca teknik bir analiz yaklaşımı değil, aynı zamanda afet yönetiminde stratejik karar alma süreçlerini destekleyen disiplinler arası bir araştırma alanı olarak değerlendirilmektedir.

Literatürde GeoAI uygulamalarının afet yönetimine katkıları farklı boyutlarda ele alınmaktadır. Abdalla (2016), mekânsal analizlerin şehir ölçeğinde acil durum yönetimine katkılarını inceleyerek bu sistemlerin karar verme süreçlerini desteklediğini ortaya koymuştur. Harbola ve Coors (2018), coğrafi verilerin görselleştirme ve otomatik analiz teknikleri ile bütünleştirilmesinin kent yönetimi ve afet süreçlerinde bilgi üretimini kolaylaştırdığını belirtmiştir. Özellikle Geo-Visualization ve Visual Analytics yaklaşımlarının karmaşık mekânsal verilerin daha anlaşılır biçimde değerlendirilmesine katkı sağladığı vurgulanmıştır.

GeoAI'nin afet risklerinin belirlenmesi ve tahmin edilmesindeki rolü de literatürde önemli bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır. Saravi ve ark. (2019), sel afetleri üzerine gerçekleştirdikleri çalışmada makine öğrenmesi algoritmalarının geçmiş afet verilerini analiz ederek risk tahmini ve sınıflandırma süreçlerinde başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. Çalışmada ayrıca dijital veri kaynakları ve vatandaş katılımına dayalı veri üretiminin afet yönetimindeki önemine dikkat çekilmiştir. Benzer biçimde Sun ve ark. (2020), GeoML yaklaşımlarının afet yönetiminde tahminleme ve modelleme kapasitesini artırdığını belirtmiş; ancak veri eksikliği, çözünürlük farklılıkları ve alan bağımlılığı gibi faktörlerin modellerin genellenebilirliğini sınırlandırabildiğini ifade etmiştir.

Kriz ve afet süreçlerinde mekânsal analizlerin kullanımına yönelik çalışmalar da GeoAI uygulamalarının önemini ortaya koymaktadır. Ahasan ve ark. (2022), COVID-19 sürecinde CBS ve mekânsal analiz yöntemlerinin kriz yönetimi, izleme ve politika geliştirme süreçlerindeki rolünü incelemiştir; veri temelli karar alma mekanizmalarının ve kurumsal kapasitenin önemini vurgulamıştır. Benzer şekilde Kondraganti (2021), GeoAI uygulamalarının sosyal medya verileri, ağ analizleri ve lojistik optimizasyon teknikleri ile bütünleştirilmesinin afet müdahale süreçlerini hızlandırabileceğini ortaya koymuştur.

Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar, GeoAI uygulamalarında çoklu veri kaynaklarının entegrasyonunun önemini vurgulamaktadır. Karimiziarani (2023), makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve coğrafi analiz yöntemlerinin birlikte kullanılmasının afet anında otomatik karar destek sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtmiştir. Mandyam ve ark. (2023) ise uydu görüntüleri ile sosyal medya verilerinin birlikte değerlendirilmesinin afet bölgelerindeki durumun daha hızlı ve kapsamlı biçimde analiz edilmesine olanak tanıdığını göstermiştir. Bununla birlikte Năstăsă ve ark. (2024), yapay zekâ teknolojilerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilişkisini değerlendirirken etik ve toplumsal boyutların önemine dikkat çekmiştir. Hadid ve ark. (2024) ise generatif yapay zekâ ve büyük dil modellerinin mekânsal veri analizlerinde önemli fırsatlar sunduğunu, ancak veri kalitesi, algoritmik önyargılar, açıklanabilirlik ve güvenilirlik gibi konuların gelecekteki araştırmalar açısından kritik önem taşıdığını belirtmiştir.

Bu çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, afet yönetiminde GeoAI uygulamalarının risk değerlendirme, erken uyarı sistemleri, müdahale planlaması ve karar destek süreçlerinde önemli bir potansiyel sunduğu görülmektedir. Bununla birlikte veri kalitesi, veri paylaşımı, model güvenilirliği, açıklanabilirlik, etik ilkeler ve disiplinler arası entegrasyon gibi konuların önemli araştırma alanları olarak öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca son on yılda GeoAI alanında yapılan akademik çalışmaların sayısında belirgin bir artış yaşanmasına rağmen, araştırma alanının entelektüel yapısını, iş birliği ağlarını ve tematik gelişim yönünü bütüncül biçimde ortaya koyan çalışmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir.

Bibliyometrik analiz, belirli bir araştırma alanındaki yayınların, atıfların, yazarların, ülkelerin ve anahtar kelimelerin istatistiksel yöntemlerle incelenmesini sağlayarak literatürün yapısını ve gelişim yönünü ortaya koyan önemli bir yöntemdir (Donthu ve ark., 2021). Bu çalışmada, afet yönetiminde GeoAI kullanımına ilişkin literatür bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenerek alandaki bilimsel üretimin yapısının, gelişim eğilimlerinin, iş birliği ağlarının, tematik kümelenmelerinin ve mevcut araştırma boşluklarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Web of Science veri tabanında yer alan 203 yayın; yayın yılı, anahtar kelimeler, ülkeler, kurumlar, yazarlar, dergiler ve atıf ilişkileri açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca ortak atıf, bibliyografik eşleşme ve iş birliği ağları analiz edilerek literatürün ilişkisel yapısı ortaya konulmuştur.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma, afet yönetiminde Coğrafi Yapay Zekâ (GeoAI) uygulamalarına ilişkin literatürü incelemeyi amaçlayan nicel, betimsel ve bibliyometrik bir araştırma niteliğindedir. Çalışmada mevcut bilimsel yayınların sistematik ve sayısal olarak analiz edilmesine dayanan bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Herhangi bir deneysel müdahale ya da nedensel ilişki testine dayanmayan bu yaklaşım, GeoAI ve afet yönetimi literatürünün yapısını, gelişim eğilimlerini, tematik yoğunlaşmalarını ve akademik iş birliği ağlarını ortaya koymaya odaklanmaktadır.

Bibliyometrik analiz, bilimsel yayınlar, atıflar, yazarlar, kurumlar, ülkeler, dergiler ve anahtar kelimeler gibi bibliyografik birimlerin nicel olarak incelenmesine dayanan bir yöntemdir (Broadus, 1987). Bu yöntem, bilimsel bilginin üretim, yayılım ve etkileşim süreçlerini sayısal göstergeler aracılığıyla analiz etmeye olanak sağlamaktadır. Özellikle hızlı

gelişen ve disiplinler arası özellik gösteren araştırma alanlarında bibliyometrik analiz, literatürün genel yapısını, araştırma eğilimlerini ve yükselen temaları ortaya koymak açısından önemli bir araç olarak kullanılmaktadır (Donthu ve ark., 2021). Bu çalışmada da bibliyometrik analiz yaklaşımı benimsenmiş ve afet yönetiminde GeoAI uygulamalarına ilişkin literatür sistematik bir çerçevede değerlendirilmiştir.

Araştırmanın veri kaynağını Web of Science (WoS) veri tabanı oluşturmaktadır. Web of Science veri tabanı; hakemli yayınları kapsamı, disiplinler arası geniş bir yayın ağı sunması ve bibliyometrik analizler için güvenilir veri sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. Tarama işlemi WoS veri tabanının “Advanced Search” bölümünde gerçekleştirilmiş ve araştırma kapsamına uygun olarak aşağıdaki arama sorgusu kullanılmıştır:

TS = (("GeoAI" OR "geospatial artificial intelligence" OR "spatial artificial intelligence") AND ("disaster management" OR "emergency management" OR "natural disaster*" OR "natural hazard*" OR flood* OR earthquake* OR wildfire* OR landslide* OR "disaster risk reduction" OR "risk assessment" OR "risk analysis" OR "hazard assessment" OR "remote sensing"))

Arama sorgusunda “GeoAI”, “geospatial artificial intelligence” ve “spatial artificial intelligence” kavramları coğrafi yapay zekâ uygulamalarını temsil etmek amacıyla kullanılmıştır. Afet yönetimi boyutunu temsil etmek için ise “disaster management”, “emergency management”, “natural disaster”, “natural hazard”, “flood”, “earthquake”, “wildfire”, “landslide”, “disaster risk reduction”, “risk assessment”, “risk analysis”, “hazard assessment” ve “remote sensing” anahtar kelimelerinden yararlanılmıştır. Arama sorgusunda kullanılan “OR” bağlacı benzer kavramların birlikte taranmasını sağlarken, “AND” bağlacı GeoAI ile afet yönetimi konularının aynı çalışmada birlikte yer almasını sağlamıştır.

Gerçekleştirilen tarama sonucunda toplam 203 yayına ulaşılmıştır. Çalışmada konuya ilişkin literatürün daha kapsamlı biçimde değerlendirilebilmesi amacıyla yayın türü bakımından daraltıcı bir filtre uygulanmamıştır. Bu kapsamda makaleler, derleme çalışmaları, konferans bildirimleri ve diğer yayın türleri analiz kapsamına dâhil edilmiştir. Dil birliğini sağlamak ve analizlerin karşılaştırılabilirliğini artırmak amacıyla yalnızca İngilizce yayımlanan çalışmalar dikkate alınmıştır.

Elde edilen veriler “plain text” formatında dışa aktarılmış ve bibliyometrik ağ analizlerinin gerçekleştirilmesinde VOSviewer yazılımından yararlanılmıştır. VOSviewer, bibliyometrik haritalama, veri görselleştirme ve akademik atıf ilişkilerinin incelenmesi amacıyla yaygın olarak kullanılan bir yazılımdır. Bu yazılım, büyük veri setlerinden anlamlı ağ haritaları oluşturulmasına ve araştırma alanındaki ilişkisel yapıların görselleştirilmesine olanak sağlamaktadır (van Eck ve Waltman, 2010).

Çalışmada yayınların yıllara göre dağılımı incelenmiş; en üretken yazarlar, kurumlar, ülkeler ve dergiler belirlenmiştir. Ayrıca anahtar kelime birlikte görülme analizi, ülke ve kurum iş birliği analizleri, atıf analizi, ortak atıf analizi ve bibliyografik eşleşme analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizler aracılığıyla GeoAI ve afet yönetimi literatürünün yapısal özellikleri, gelişim yönü, tematik kümelenmeleri ve akademik ilişkileri ortaya konulmuştur. Ağ haritalarında düğümlerin büyüklüğü ilgili ögenin ağırlığını, düğümler arasındaki çizgiler ise bağlantı düzeylerini göstermektedir. Farklı renklerle gösterilen kümeler, literatürde benzer özellikler taşıyan araştırma gruplarını veya tematik yapıları temsil etmektedir.

Bu çalışmada bazı varsayımlar kabul edilmiştir. Web of Science veri tabanında yer alan yayınların GeoAI ve afet yönetimi literatürünü temsil etme açısından yeterli kapsamı sağladığı varsayılmıştır. Kullanılan anahtar kelimelerin konuya ilişkin önemli çalışmaları büyük ölçüde kapsadığı kabul edilmiştir. Ayrıca bibliyometrik analizde kullanılan atıf sayıları, anahtar kelimeler ve iş birliği ağlarının araştırma alanındaki bilimsel etki ve ilişkileri yansıttığı varsayılmıştır.

Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışma yalnızca Web of Science veri tabanında yer alan yayınlarla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle farklı veri tabanlarında yer alan bazı çalışmalar analiz dışında kalmış olabilir. Ayrıca yalnızca İngilizce yayımlanan çalışmaların dikkate alınması dil temelli bir sınırlılık oluşturmaktadır. Kullanılan anahtar kelime kombinasyonları veri setinin kapsamını belirlediğinden, farklı arama stratejileriyle kısmi farklı sonuçlara ulaşılması mümkündür. Son olarak, bibliyometrik analiz yöntemi literatürün yapısal özelliklerini ve genel eğilimlerini ortaya koymada güçlü bir araç olmakla birlikte, çalışmaların içeriksel derinliğini ayrıntılı biçimde incelemeyi kapsamamaktadır.

3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Yayınların Yıllara Göre Dağılımı

Yayınların yıllara göre dağılımı Web of Science veri tabanının “Analyze Results” özelliği kullanılarak elde edilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, GeoAI ve afet yönetimi alanındaki yayınların yıllar itibarıyla belirgin bir artış eğilimi gösterdiği görülmektedir. Özellikle 2018–2021 döneminde yayın sayılarının oldukça sınırlı düzeyde kaldığı, 2022 yılı sonrasında ise literatürde önemli bir ivmelenme yaşandığı dikkat çekmektedir.

2023 yılından itibaren yayın sayılarındaki hızlı artış, GeoAI teknolojilerine yönelik akademik ilginin belirgin biçimde arttığını göstermektedir. En yüksek yayın sayısına 67 yayın ile 2025 yılında ulaşılmış olup, bu yıl toplam yayınların %33.01’ini oluşturmaktadır. 2026 yılında 49 yayın (%24.14), 2024 yılında ise 40 yayın (%19.70) yayımlanmıştır.

Elde edilen bulgular, GeoAI ve afet yönetimi alanının son yıllarda hızlı gelişim gösteren bir araştırma alanı haline geldiğini ortaya koymaktadır. Özellikle 2023 sonrasında gözlenen artış, araştırma alanının akademik görünürlüğünün ve öneminin giderek yükseldiğini göstermektedir.

Tablo 1. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe yayınların yıllara göre dağılımı

Yıl	Yayın sayısı	Toplam içindeki payı (%)
2026	49	24.138
2025	67	33.005
2024	40	19.704
2023	20	9.852
2022	12	5.911
2021	6	2.956
2020	6	2.956
2019	1	0.493
2018	2	0.985

3.2. Anahtar Kelime Analizi

Anahtar kelime birlikte görülme analizi VOSviewer yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde minimum tekrar sayısı eşik değeri 3 olarak belirlenmiş ve aynı anlamı taşıyan kavramlar thesaurus dosyası kullanılarak birleştirilmiştir.

Şekil 1’de GeoAI ve afet yönetimi literatüründe birlikte kullanılan anahtar kelimeler arasındaki ilişkileri gösteren ağ haritası yer almaktadır. Analiz sonuçları, literatürün temel olarak iki ana küme etrafında şekillendiğini göstermektedir. İlk kümede “GeoAI”, “machine learning”, “disaster management”, “disaster response” ve “social media” kavramları yer almakta olup, bu küme daha çok afet yönetimi süreçleri, kriz müdahalesi ve veri analitiği uygulamalarına odaklanmaktadır. İkinci kümede ise “remote sensing”, “deep learning” ve “object detection” kavramları yoğunlaşmakta olup, uzaktan algılama, görüntü işleme ve yapay zekâ destekli analiz çalışmalarını temsil etmektedir.

Ağ haritasında “GeoAI” kavramının merkezi konumda yer alması, bu teknolojinin farklı araştırma alanlarını birbirine bağlayan temel kavramsal yapılardan biri haline geldiğini göstermektedir. Ayrıca “remote sensing”, “deep learning” ve “machine learning” kavramlarının

güçlü bağlantılara sahip olması, afet yönetimi çalışmalarında yapay zekâ ve mekânsal veri analitiği temelli uygulamaların ön plana çıktığını ortaya koymaktadır.

Şekil 1. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe anahtar kelime ağ haritası

3.3. Ülkeler Arası Akademik İş Birliği Analizi

Ülkeler arası akademik iş birliği analizi, VOSviewer yazılımında “co-authorship” analiz türü ve “countries” analiz birimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde minimum yayın sayısı eşik değeri 2 olarak belirlenmiş ve ülkeler arasındaki ortak yayın ilişkileri değerlendirilmiştir.

Şekil 2’de GeoAI ve afet yönetimi literatüründe ülkeler arasındaki akademik iş birliği ağını gösteren harita yer almaktadır. Ağ yapısı incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin merkezi bir konumda yer aldığı görülmektedir. ABD, 26 yayın ve 719 atıf ile literatürde en yüksek akademik etkiye sahip ülke olup, özellikle Avusturya ve Almanya ile güçlü iş birliği ilişkileri geliştirmiştir. Bu durum, ABD’nin yapay zekâ, uzaktan algılama ve büyük veri analitiği alanlarındaki güçlü araştırma altyapısıyla ilişkilendirilebilir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin de ağ yapısında önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Çin, 8 yayın ve 80 atıf ile literatürde öne çıkmakta, özellikle Almanya, Güney Kore ve Pakistan ile bağlantılı bir yapı sergilemektedir. Bu bulgu, Çin’in son yıllarda GeoAI ve afet yönetimi alanındaki araştırma faaliyetlerinde giderek daha görünür hale geldiğini göstermektedir.

Avrupa ülkeleri arasında Almanya ve Avusturya dikkat çekmektedir. Özellikle Almanya’nın hem ABD hem de Çin ile bağlantılı yapıda bulunması, farklı araştırma kümeleri arasında köprü görevi üstlendiğini göstermektedir. Avusturya ise sınırlı sayıda yayına sahip olmasına rağmen yüksek atıf performansı ile literatürde önemli bir görünürlük elde etmiştir.

Türkiye’nin 2 yayın ve 3 atıf ile literatürde yer aldığı görülmektedir. Ancak iş birliği ağında belirgin bir konumda bulunmaması, uluslararası ortak yayın faaliyetlerinin henüz sınırlı düzeyde olduğunu göstermektedir. Buna rağmen Türkiye’nin deprem, sel ve orman yangınları gibi afet riskleri açısından önemli bir konumda bulunması, GeoAI uygulamalarına yönelik araştırmaların gelecekte artma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Genel olarak elde edilen bulgular, GeoAI ve afet yönetimi literatüründe uluslararası akademik iş birliklerinin özellikle teknoloji altyapısı güçlü ülkeler etrafında yoğunlaştığını ve araştırma ağlarının giderek küresel bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır.

Şekil 2. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe ülkeler arası iş birliği ağ haritası

3.4. Ülke Atıf Analizi

Ülke atıf analizi, VOSviewer yazılımında “citation” analiz türü ve “countries” analiz birimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde minimum yayın sayısı eşik değeri 2 olarak belirlenmiş ve ülkelerin literatürdeki atıf etkileri ile atıf ağları içerisindeki konumları değerlendirilmiştir.

Şekil 3’te GeoAI ve afet yönetimi literatüründe ülkelerin atıf ilişkilerini gösteren ağ haritası yer almaktadır. Ağ yapısı incelendiğinde Amerika Birleşik Devletleri’nin merkezi bir konumda yer aldığı görülmektedir. ABD, 26 yayın ve 719 atıf ile literatürde en yüksek akademik etkiye sahip ülke olup, 13 toplam bağlantı gücü ile en güçlü atıf ağına sahiptir. Bu durum, ABD merkezli çalışmaların farklı ülkeler tarafından yoğun biçimde referans alındığını ve literatürde yönlendirici bir rol üstlendiğini göstermektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avusturya ve Almanya’nın da güçlü atıf ilişkilerine sahip olduğu görülmektedir. Özellikle Avusturya’nın yalnızca 4 yayına rağmen 102 atıf alması dikkat çekmektedir. Benzer şekilde İngiltere ve Pakistan’ın sınırlı sayıda yayına rağmen yüksek atıf performansı göstermesi, yayın sayısından ziyade çalışmaların etkisinin önemini ortaya koymaktadır.

Şekil 3 incelendiğinde, ABD’nin Avrupa ve Asya merkezli araştırma ağlarıyla bağlantılı olduğu görülmektedir. Çin ve Almanya ise aynı kümede yer almakta ve güçlü atıf ilişkileri sergilemektedir. Bu durum, GeoAI ve afet yönetimi literatüründe bölgesel araştırma ağlarının oluşmaya başladığını göstermektedir. Buna karşılık Türkiye, İran, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerin atıf ağındaki görünürlüğü daha sınırlı olduğu dikkat çekmektedir.

Genel olarak elde edilen bulgular, GeoAI ve afet yönetimi literatüründe atıf etkisinin belirli ülkeler etrafında yoğunlaştığını göstermektedir. Özellikle ABD’nin literatürde merkezi bir konuma sahip olduğu, Çin ve bazı Avrupa ülkelerinin ise güçlü atıf bağlantılarıyla öne çıktığı görülmektedir.

Şekil 3. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe ülke atıf ağ haritası

3.5. Kurumlar Arası İş Birliği Analizi

Kurumlar arası akademik iş birliği analizi, VOSviewer yazılımında “co-authorship” analiz türü ve “organizations” analiz birimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde minimum yayın sayısı eşik değeri 3 olarak belirlenmiş ve kurumlar arasındaki ortak yayın ilişkileri değerlendirilmiştir.

Şekil 4’te GeoAI ve afet yönetimi literatüründe kurumlar arasındaki akademik iş birliği ağını gösteren harita yer almaktadır. Ağ yapısı incelendiğinde, Arizona State University’nin merkezi bir konumda bulunduğu görülmektedir. Kurum, 5 yayın ve 183 atıf ile literatürde öne çıkarken, sahip olduğu bağlantılar sayesinde farklı araştırma ağları arasında köprü görevi üstlenmektedir. Özellikle George Mason University ve Technical University of Munich ile kurduğu ilişkiler dikkat çekmektedir.

University of Wisconsin’in 4 yayın ve 119 atıf ile literatürde güçlü bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Benzer şekilde George Mason University, University of Texas Austin ve U.S. Geological Survey gibi kurumlar da iş birliği ağında görünür bir yer edinmiştir. University of Georgia’nın yalnızca 3 yayına sahip olmasına rağmen 218 atıf alması, kurum tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yüksek akademik etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Şekil 4 incelendiğinde iş birliği ağlarının büyük ölçüde ABD merkezli üniversiteler etrafında şekillendiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Technical University of Munich’in ağ içerisinde yer alması, Avrupa merkezli araştırma kurumlarının da uluslararası iş birliklerine katkı sağladığını göstermektedir. Buna karşılık bazı kurumların yüksek atıf performansına rağmen daha sınırlı iş birliği ağına sahip olduğu görülmektedir.

Araştırma ağı değerlendirildiğinde, GeoAI ve afet yönetimi literatüründe akademik iş birliklerinin belirli üniversiteler etrafında yoğunlaştığı ve özellikle ABD merkezli kurumların araştırma üretimi ile iş birliği ağlarında belirleyici bir rol üstlendiği anlaşılmaktadır.

Şekil 4. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe kurumlar arası iş birliği ağ haritası

3.6. Akademik Kaynak (Dergi) Analizi

Akademik kaynak analizi, VOSviewer yazılımında “citation” analiz türü ve “sources” analiz birimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde minimum yayın sayısı eşik değeri 2 olarak belirlenmiş ve dergilerin atıf performansları ile atıf ağları içerisindeki konumları değerlendirilmiştir.

Şekil 5’te GeoAI ve afet yönetimi literatüründe akademik kaynaklar arasındaki atıf ilişkilerini gösteren ağ haritası yer almaktadır. Analiz sonuçları, literatürün büyük ölçüde uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal veri analitiği alanlarında yayın yapan dergiler etrafında şekillendiğini göstermektedir.

Ağ yapısında *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* dergisinin merkezi bir konumda yer aldığı görülmektedir. Dergi, 5 yayın ve 170 atıf ile literatürde en yüksek görünürlüğe sahip kaynaklardan biridir. Benzer şekilde *International Journal of Geographical Information Science* dergisi 124 atıf ile dikkat çekmekte ve farklı araştırma alanları arasında bağlantı sağlayan önemli kaynaklardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Şekilde *Transactions in GIS* ile *ISPRS International Journal of Geo-Information* dergilerinin aynı küme içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu dergiler arasında güçlü atıf ilişkileri bulunduğunu ve benzer araştırma konularına odaklandıklarını göstermektedir. Ayrıca *Remote Sensing* dergisinin literatürde görünür bir konuma sahip olması, uydu görüntüleri ve uzaktan algılama teknolojilerinin afet yönetimi çalışmalarındaki önemini ortaya koymaktadır.

Literatürün kaynak yapısı incelendiğinde, GeoAI ve afet yönetimi araştırmalarının özellikle mekânsal veri analitiği, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri odaklı akademik kaynaklarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, araştırma alanının teknolojik ve disiplinler arası karakterini yansıtmaktadır.

Şekil 5. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe akademik kaynaklar arası ilişki ağ haritası

3.7. En Fazla Atıf Alan Çalışmaların Analizi

Doküman bazlı atıf analizi, VOSviewer yazılımında “citation” analiz türü ve “documents” analiz birimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde minimum atıf sayısı eşik değeri 10 olarak belirlenmiş ve en fazla atıf alan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde, GeoAI ve afet yönetimi literatüründe en fazla atıf alan çalışmanın 122 atıf ile Hu (2023) olduğu görülmektedir. Bu çalışmayı 115 atıf ile Vopham (2018), 82 atıf ile Yu (2020), 80 atıf ile Mai (2024) ve 75 atıf ile Li (2022) izlemektedir.

Özellikle Hu (2023) çalışmasının aynı zamanda en yüksek bağlantı değerine sahip olması, yalnızca yüksek akademik etkiye ulaşmadığını, aynı zamanda literatürdeki diğer çalışmalarla güçlü ilişkiler kurduğunu göstermektedir. Buna karşılık Vopham (2018), Yu (2020) ve Mai (2024) çalışmalarının yüksek atıf sayılarına rağmen düşük bağlantı değerlerine sahip olması, bu çalışmaların daha bağımsız araştırma hatları içerisinde değerlendirildiğini düşündürmektedir.

Son yıllarda yayımlanan bazı çalışmaların kısa sürede yüksek atıf düzeyine ulaşması dikkat çekmektedir. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında yayımlanan çalışmaların listeye girmesi, GeoAI ve afet yönetimi alanındaki araştırmaların hızlı bir gelişim süreci içerisinde olduğunu göstermektedir.

Analiz sonuçları, Hu (2023), Vopham (2018), Yu (2020), Mai (2024) ve Li (2022) çalışmalarının araştırma alanının gelişiminde önemli referans noktaları oluşturduğunu ve literatürde yön verici bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 2. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe en fazla atıf alan çalışmalar

Yazar (yıl)	Atıf sayısı	Bağlantı sayısı
Hu (2023)	122	3
Vopham (2018)	115	0
Yu (2020)	82	0
Mai (2024)	80	0
Li (2022)	75	1
Song (2023)	60	0
Mai (2025)	50	1
Yasir (2024)	40	0
Li (2025)	21	2
Li (2023)	19	1
Yin (2025)	17	2
Rao (2023)	16	2
Vongkusolkiet (2023)	16	0
Sun (2024)	15	0
Wang (2023)	15	0
Rezvani (2024b)	15	0
Boutayeb (2025)	12	1
Usery (2022)	12	1
Rezvani (2024a)	11	0

3.8. Ortak Atıf Analizi

Ortak atıf analizi, VOSviewer yazılımında “co-citation” analiz türü ve “cited references” analiz birimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde minimum atıf eşik değeri 5 olarak belirlenmiş ve literatürde en sık birlikte atıf alan referanslar değerlendirilmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde, GeoAI ve afet yönetimi literatüründe en yüksek ortak atıf ve bağlantı gücüne sahip referansın Janowicz (2020) olduğu görülmektedir. Bu çalışmayı Goodchild (2021), Li (2020), Redmon (2016) ve Ren (2017) izlemektedir. Özellikle Janowicz ve Goodchild’in yüksek bağlantı gücüne sahip olması, GeoAI literatürünün kuramsal temelinde coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal analiz yaklaşımlarının önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Bunun yanında ortak atıf ağında yapay zekâ ve derin öğrenme temelli

çalışmaların öne çıkması, afet yönetimi araştırmalarında bu yöntemlerin yaygın olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Tablo 3. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe ortak atıf analizine ilişkin öne çıkan referanslar

Yazar	Yıl	Atıf sayısı	Toplam bağlantı sayısı
Janowicz K.	2020	13	41
Goodchild M. F.	2021	7	38
Redmon J.	2016	6	36
Li W.	2020	8	33
Deng J.	2009	5	32
He K.	2016	5	31
Ren S.	2017	6	30
Graves A.	2012	5	28
Tobler W.	1970	5	28
Lecun Y.	2015	6	24
Ronneberger O.	2015	6	22
Wang S. Z.	2021	5	20
Mai G.	2022	5	18
Vopham T.	2018	5	11

Şekil 6’da ortak atıf ağı üç temel küme etrafında şekillenmektedir. İlk küme derin öğrenme ve bilgisayarlı görü çalışmalarını, ikinci küme coğrafi bilgi sistemleri ve GeoAI yaklaşımlarını, üçüncü küme ise uzaktan algılama ve mekânsal veri analitiği çalışmalarını temsil etmektedir. Kümeler arasındaki yoğun bağlantılar, GeoAI ve afet yönetimi araştırmalarının disiplinler arası bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Ortak atıf yapısı incelendiğinde, araştırma alanının coğrafi bilgi sistemleri, yapay zekâ ve uzaktan algılama teknolojilerinin bütünleşmesiyle şekillendiği ve bu üç alanın literatürün temel bilgi altyapısını oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 6. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe ortak atıf ağı

3.9. Yazar Ortak Atıf Analizi

Yazar ortak atıf analizi, VOSviewer yazılımında “co-citation” analiz türü ve “cited authors” analiz birimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde minimum atıf eşik değeri 10 olarak belirlenmiş ve ortak atıf ağında öne çıkan yazarlar değerlendirilmiştir.

Tablo 4 incelendiğinde, GeoAI ve afet yönetimi literatüründe en yüksek ortak atıf ve bağlantı gücüne sahip yazarın Mai G. C. olduğu görülmektedir. Bu yazarı Janowicz K., Li W.

izlemektedir. Ayrıca Hu YJ, Li H ve Mai GC'nin altışar yayına sahip olması, araştırma alanında belirli araştırmacıların öne çıktığını göstermektedir.

Gao S, Huang QY, Huang W, Razavi-Termeh SV, Yin WP, Zhou RZ ve Zhu R gibi araştırmacıların beşer yayına sahip olması, literatürde aktif araştırma gruplarının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında dört ve üç yayına sahip çok sayıda araştırmacının bulunması, GeoAI ve afet yönetimi alanının genişleyen bir araştırmacı topluluğuna sahip olduğunu göstermektedir.

Yayın performansları değerlendirildiğinde, araştırma alanının özellikle uzaktan algılama, yapay zekâ, mekânsal veri analitiği ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında çalışan araştırmacılar tarafından şekillendirildiği görülmektedir. Ayrıca üretken yazar sayısındaki çeşitlilik, GeoAI uygulamalarına yönelik akademik ilginin son yıllarda belirgin biçimde arttığına işaret etmektedir.

Tablo 5. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe en üretken yazarlar

Yazar	Yayın sayısı	%	Yazar	Yayın sayısı	%
Li WW	14	6.897	Sun K	4	1.970
Hsu CY	10	4.926	Vitale A	4	1.970
Wang SZ	7	3.448	Werner M	4	1.970
Hu YJ	6	2.956	Xue Y	4	1.970
Li H	6	2.956	Ali F	3	1.478
Mai GC	6	2.956	Biljecki F	3	1.478
Gao S	5	2.463	Joseph K	3	1.478
Huang QY	5	2.463	Lao N	3	1.478
Huang W	5	2.463	Liu Q	3	1.478
Razavi-Termeh SV	5	2.463	Liu ZQ	3	1.478
Yin WP	5	2.463	Rao JM	3	1.478
Zhou RZ	5	2.463	Resch B	3	1.478
Zhu R	5	2.463	Sharifi A	3	1.478
Arundel ST	4	1.970	Sui T	3	1.478
Choi SM	4	1.970	Wu ML	3	1.478
Deuser F	4	1.970	Yang CW	3	1.478
Ghamisi P	4	1.970	Yu MZ	3	1.478
Peng B	4	1.970	Zhang HY	3	1.478
Sadeghi-NiarakiA	4	1.970	Zhang Y	3	1.478
Sagan V	4	1.970			

3.11. Yazar İş Birliği Analizi

Yazar iş birliği analizi, VOSviewer yazılımında “co-authorship” analiz türü ve “authors” analiz birimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde minimum yayın eşik değeri 3 olarak belirlenmiş ve en az 3 yayına sahip araştırmacılar değerlendirilmiştir.

Tablo 6 incelendiğinde, en yüksek toplam bağlantı gücüne sahip yazarın Hu, Yingjie olduğu görülmektedir. Bu yazarı Zhou, Ryan Zhengqi, Joseph, Kenneth ve Mai, Gengchen izlemektedir. Özellikle Hu, Yingjie ve Mai, Gengchen'in yüksek bağlantı gücü değerlerine sahip olması, bu araştırmacıların iş birliği ağında merkezi bir konumda bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca Mai, Gengchen'in 289 atıf ile en yüksek akademik görünürlüğe sahip araştırmacı olduğu dikkat çekmektedir.

Tablo 6. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe yazar iş birliği analizine ilişkin bibliyometrik göstergeler

Yazar	Yayın sayısı	Atıf sayısı	Toplam bağlantı gücü
Hu, Yingjie	5	220	15
Zhou, Ryan Zhengqi	4	140	12
Joseph, Kenneth	3	125	10
Mai, Gengchen	5	289	9
Lao, Ni	3	252	8
Sun, Kai	3	18	8
Hsu, Chia-Yu	3	100	5
Li, Wenwen	4	182	5
Arundel, Samantha T.	3	37	4
Gao, Song	3	101	4

Şekil 8’de yazarlar arasındaki akademik iş birliği ilişkilerini gösteren ağ haritası yer almaktadır. Ağ yapısı incelendiğinde, araştırmacıların iki temel küme etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. İlk kümede Hu, Yingjie, Zhou, Ryan Zhengqi ve Joseph, Kenneth gibi araştırmacılar yer alırken, ikinci kümede Mai, Gengchen, Lao, Ni ve Gao, Song öne çıkmaktadır. Bu durum, literatürde belirli araştırma grupları arasında yoğun iş birliği ilişkileri bulunduğunu göstermektedir.

Kümeler arasındaki bağlantılar, farklı araştırma ekipleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Özellikle Hu, Yingjie ve Mai, Gengchen gibi araştırmacıların ağ içerisinde merkezi bir konumda bulunması, bu yazarların farklı araştırma grupları arasında bağlantı sağlayan önemli aktörler olduğunu göstermektedir. İş birliği ağı incelendiğinde, GeoAI ve afet yönetimi literatürünün güçlü akademik bağlantılar üzerine kurulduğu ve araştırma faaliyetlerinin büyük ölçüde ortak çalışmalar aracılığıyla geliştiği anlaşılmaktadır.

Şekil 8. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe yazar iş birliği ağı

3.12. Bibliyografik Eşleşme Analizi

Bibliyografik eşleşme analizi, çalışmaların ortak kullandıkları kaynaklar temelinde literatürdeki benzer araştırma eğilimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Analizde minimum atıf eşik değeri 10 olarak belirlenmiş ve en az 10 atıf alan çalışmalar değerlendirmeye alınmıştır.

Tablo 7 incelendiğinde, en yüksek toplam bağlantı gücüne sahip çalışmaların Mai (2024), Mai (2025) ve Li (2022) olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların yüksek bağlantı gücüne sahip olması, literatürde benzer teorik altyapılar ve ortak kaynak kullanımları etrafında şekillenen araştırma kümelerinin merkezinde yer aldıklarını göstermektedir. Özellikle Mai (2024) çalışmasının 126 toplam bağlantı gücüne ulaşması, araştırma ağı içerisinde önemli bir konuma sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Hu (2023) ve Vopham (2018) çalışmaları yüksek atıf sayılarına sahip olmalarına rağmen daha düşük bağlantı gücü değerleri göstermiştir. Bu durum, söz konusu çalışmaların literatürde etkili olmakla birlikte daha özgün araştırma çizgilerini temsil ettiğini düşündürmektedir. Buna karşılık Boutayeb (2025) çalışmasının görece düşük atıf sayısına rağmen yüksek bağlantı gücü oluşturması, güncel araştırmalarla güçlü bibliyografik benzerlikler taşıdığını göstermektedir.

Tablo 7. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe bibliyografik eşleşme analizine ilişkin öne çıkan çalışmalar

Çalışma	Atıf sayısı	Toplam bağlantı gücü
Mai (2024)	80	126
Mai (2025)	50	117
Li (2022)	75	89
Boutayeb (2025)	12	85
Li (2023)	19	40
Rezvani (2024b)	15	37
Hu (2023)	122	35
Li (2025)	21	31
Rao (2023)	16	29
Rezvani (2024a)	11	27
Sun (2024)	15	24
Usery (2022)	12	23
Song (2023)	60	17
Yin (2025)	17	13
Yu (2020)	82	12
Vongkusolkiet (2023)	16	11
Vopham (2018)	115	7
Yasir (2024)	40	3
Wang (2023)	15	0

Çalışmalar arasındaki bibliyografik eşleşme ağı Şekil 9'da sunulmuştur. Ağ haritası, literatürde belirli araştırma kümelerinin oluştuğunu ve çalışmaların ortak kaynak kullanımları temelinde birbirleriyle ilişkilendiğini göstermektedir. Özellikle Mai (2024), Mai (2025), Li (2022) ve Hu (2023) çalışmalarının ağ yapısında daha merkezi konumda yer aldığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu çalışmaların literatürdeki ortak bilgi tabanının oluşumunda önemli rol oynadığını göstermektedir.

Bibliyografik eşleşme analizi sonuçları, GeoAI ve afet yönetimi literatürünün belirli teorik ve metodolojik yaklaşımlar etrafında kümelendiğini ortaya koymaktadır. Özellikle son yıllarda yayımlanan çalışmalar arasındaki güçlü bağlantılar, alanın giderek daha bütünlük bir araştırma yapısına kavuştuğunu ve ortak bilgi tabanının genişlediğini göstermektedir.

VOSviewer

Şekil 9. GeoAI ve afet yönetimi literatüründe doküman bibliyografik eşleşme ağı

4. Sonuçlar

Bu çalışmada, afet yönetiminde Coğrafi Yapay Zekâ (GeoAI) uygulamalarına ilişkin literatür bibliyometrik yöntemlerle incelenmiş ve Web of Science veri tabanında yer alan 203 yayın değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, GeoAI ve afet yönetimi alanının son yıllarda hızlı gelişim gösteren, disiplinler arası niteliği giderek güçlenen ve akademik görünürlüğü artan bir araştırma alanı haline geldiğini ortaya koymuştur.

Yayınların yıllara göre dağılımı incelendiğinde, özellikle 2022 yılı sonrasında belirgin bir artış eğilimi olduğu görülmüştür. En yüksek yayın sayısına 2025 yılında ulaşılmıştır. Bu durum, yapay zekâ destekli mekânsal analiz teknolojilerine yönelik akademik ilginin hızla arttığını ve GeoAI uygulamalarının afet yönetimi süreçlerinde giderek daha fazla önem kazandığını göstermektedir.

Anahtar kelime analizleri, literatürün büyük ölçüde GeoAI, uzaktan algılama, derin öğrenme, makine öğrenmesi ve afet yönetimi kavramları etrafında şekillendiğini ortaya koymuştur. Özellikle uzaktan algılama ve yapay zekâ temelli yöntemlerin afet tahmini, risk analizi, hasar tespiti ve kriz yönetimi çalışmalarında yoğun biçimde kullanıldığı belirlenmiştir.

Ülke analizleri, literatürün büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafından yönlendirildiğini göstermiştir. ABD hem yayın sayısı hem de atıf performansı bakımından lider konumda yer alırken, Çin son yıllarda artan araştırma kapasitesi ve iş birlikleri ile dikkat çekmektedir. Avrupa ülkelerinin ise daha sınırlı yayın sayılarına rağmen yüksek atıf etkisine sahip olduğu belirlenmiştir. Türkiye'nin bu alandaki yayın ve uluslararası iş birliği düzeyinin henüz sınırlı olduğu görülmüştür.

Kurum analizleri, özellikle ABD merkezli üniversitelerin literatürde öncü rol üstlendiğini göstermiştir. Akademik kaynak analizleri ise araştırmaların büyük ölçüde uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal veri analitiği odaklı dergilerde yoğunlaştığını ortaya koymuştur.

Atıf, ortak atıf ve bibliyografik eşleşme analizleri; GeoAI ve afet yönetimi literatürünün coğrafi bilgi sistemleri, mekânsal analiz, uzaktan algılama ve yapay zekâ tabanlı yöntemler üzerine inşa edildiğini göstermiştir. Özellikle Janowicz, Goodchild ve Tobler gibi araştırmacıların teorik açıdan; derin öğrenme ve bilgisayarlı görü temelli çalışmaların ise yöntemsel açıdan literatürde önemli referans noktaları oluşturduğu belirlenmiştir.

Yazar analizleri, alanın belirli araştırmacılar tarafından yönlendirilmekle birlikte giderek genişleyen uluslararası bir araştırma topluluğuna sahip olduğunu göstermiştir. Yazar iş birliği ağları, GeoAI ve afet yönetimi çalışmalarının disiplinler arası ve iş birliğine dayalı bir araştırma yapısı içerisinde geliştiğini ortaya koymuştur.

Sonuç olarak, GeoAI teknolojileri afet yönetiminde yalnızca destekleyici araçlar olmaktan çıkarak risk analizi, erken uyarı sistemleri, kriz yönetimi ve karar destek süreçlerinin temel bileşenlerinden biri haline gelmektedir. Literatürde gözlenen hızlı büyüme ve artan akademik iş birlikleri, GeoAI uygulamalarının gelecekte afet yönetiminin daha etkin, hızlı ve veri temelli yürütülmesinde kritik bir rol üstleneceğini göstermektedir.

Araştırma bulguları doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

- Gelecekteki çalışmalarda makine öğrenmesi, derin öğrenme ve açıklanabilir yapay zekâ yöntemlerinin afet tahmini, risk değerlendirmesi ve hasar tespiti uygulamalarında daha yaygın kullanılması önerilmektedir.

- Uydu görüntüleri, LiDAR verileri, sensör ağları ve insansız hava araçlarından elde edilen yüksek çözünürlüklü verilerin GeoAI sistemleri ile bütünleştirildiği uygulamalı araştırmalar artırılmalıdır.

- Sosyal medya verileri ve büyük veri kaynaklarının afet izleme, kriz iletişimi ve gerçek zamanlı durum değerlendirmesi amacıyla kullanımına yönelik çalışmalar teşvik edilmelidir.

- Afet sonrası müdahaleye odaklanan çalışmaların yanı sıra risk azaltma, dirençli şehir planlaması ve önleyici afet yönetimi konularına daha fazla ağırlık verilmelidir.
- Uluslararası araştırma iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak projelerin artırılması ve açık veri paylaşım platformlarının yaygınlaştırılması literatürün gelişimine katkı sağlayacaktır.
- Üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel sektör arasında disiplinler arası iş birlikleri güçlendirilmelidir.
- Türkiye açısından özellikle AFAD, TÜBİTAK, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında ortak veri altyapıları oluşturularak GeoAI tabanlı uygulamaların geliştirilmesi desteklenmelidir.
- Yapay zekâ destekli erken uyarı sistemleri, afet risk haritaları ve mekânsal karar destek sistemlerine yönelik araştırma ve yatırımlar artırılmalıdır.
- Üniversitelerde coğrafi bilgi sistemleri, veri bilimi, yapay zekâ ve afet yönetimini bütünleştiren disiplinler arası eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır.
- Gelecekteki çalışmalarda teknik boyutların yanı sıra toplumsal kırılganlık, afet farkındalığı, sosyal dayanıklılık ve etik yapay zekâ konularına da daha fazla yer verilmelidir.
- Literatür incelemelerinde yalnızca Web of Science değil, Scopus ve Dimensions gibi farklı veri tabanlarının da kullanılması önerilmektedir.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

Abdalla, R., 2016. Evaluation of spatial analysis application for urban emergency management. *SpringerPlus*, 5(1): 2081.

Ahasan, R., Alam, M.S., Chakraborty, T., Hossain, M.M., 2022. Applications of GIS and geospatial analyses in COVID-19 research: A systematic review. *F1000Research*, 9: 1379.

Broadus, R.N., 1987. Toward a definition of bibliometrics. *Scientometrics*, 12(5-6): 373-379.

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., Lim, W.M., 2021. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133: 285-296.

Hadid, A., Chakraborty, T., Busby, D., 2024. When geoscience meets generative AI and large language models: Foundations, trends, and future challenges. *Expert Systems*, 41(10): e13654.

Harbola, S., Coors, V., 2018. Geo-visualisation and visual analytics for smart cities: A survey. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLII-4/W11: 11-19.

Karimiziarani, M., 2023. Social media analytics in disaster response: A comprehensive review. *arXiv*.

Kondraganti, A., 2021. Big data analytics in humanitarian and disaster operations: A systematic review. *arXiv*.

Li, S., Dragicevic, S., Castro, F.A., Sester, M., Winter, S., Coltekin, A., Pettit, C., Jiang, B., Haworth, J., Stein, A., Cheng, T., 2016. Geospatial big data handling theory and methods:

A review and research challenges. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 115: 119-133.

Mandyam, S., Shanmuga Priya, M.G., Suresh, S., Srinivasan, K., 2023. Natural disaster analysis using satellite imagery and social-media data for emergency response situations. *arXiv*.

Năstasă, A., Dumitra, T.C., Grigorescu, A., 2024. Artificial intelligence and sustainable development during the pandemic: An overview of the scientific debates. *Heliyon*, 10(9): e30412.

Saravi, S., Kalawsky, R., Joannou, D., Rivas Casado, M., Fu, G., Meng, F., 2019. Use of artificial intelligence to improve resilience and preparedness against adverse flood events. *Water*, 11(5): 973.

Sun, A.Y., Bocchini, P., Davison, B.D., 2020. Applications of artificial intelligence for disaster management. *Natural Hazards*, 103(3): 2631-2689.

UNDRR, 2019. *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2019 (GAR 2019): Risk, Resilience and Inequality in a Changing Climate*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Geneva.

Van Eck, N.J., Waltman, L., 2014. Visualizing bibliometric networks. In: Y. Ding, R. Rousseau, D. Wolfram (Eds.), *Measuring Scholarly Impact: Methods and Practice*. Springer, pp. 285-320.

VoPham, T., Hart, J.E., Laden, F., Chiang, Y.Y., Wilson, J.P., 2018. Emerging trends in geospatial artificial intelligence (GeoAI): Potential applications for environmental epidemiology. *Environmental Health*, 17(1): 40.